

Komisja Etyki Uniwersytetu Śląskiego ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi

Certyfikat etycznej dopuszczalności badań z udziałem ludzi

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy, stopień naukowy: dr Karolina Pospiszil
2. Nazwa jednostki organizacyjnej: Wydział Humanistyczny
3. Tytuł projektu: *Community-creating power of text. Upper Silesian Literature 1989-2023 / Współnotowórcza moc tekstu. Literatura górnośląska 1989-2023*, nr UMO-2023/51/D/HS2/01035
4. Numer ewidencyjny opinii: KEUS/O/55/02.2026

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą wskazanego powyżej projektu badawczego, Komisja Etyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi stwierdza, że jest on zgodny z zasadami etycznymi prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi. Komisja wydaje **opinię pozytywną** o projekcie uznając, że:

- złożona dokumentacja jest kompletna i wystarczająco szczegółowa, aby na jej podstawie ocenić problemy etyczne wynikające z badania naukowego z udziałem ludzi;
- badanie nie narusza godności osób badanych i ich prawa do prywatności;
- badanie nie stwarza zagrożenia dla osób badanych lub zapewnione są odpowiednie metody minimalizacji potencjalnego ryzyka;
- zapewniony jest właściwy nadzór nad realizacją etycznych standardów badania;
- informacja na temat badania przedstawiana uczestnikom jest rzetelna i zrozumiała z poszanowaniem prawa do świadomej i swobodnej decyzji o udziale w badaniu;
- udokumentowane zostały kompetencje do prowadzenia badań naukowych;
- projekt uwzględnia poszanowanie praw autorskich oraz ochronę danych osobowych.

Opinia odnosi się do badań prowadzonych od chwili jej uzyskania.

.....
Przewodnicząca Komisji